

MUZQAYMOQ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI**Nurmatova Nodira Nazirovna***Farg'ona shahridagi Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi**xalqaro instituti Qo`qon oziq-ovqat sanoati va xizmat**ko`rsatish texnikumi o`qituvchisi*

Annotatsiya: *mazkur maqolada muzqaymoq tarixi, uning yaxna maxsulot ekanligi va tayyorlash jarayonlari aks ettirilgan*

Kalit so`zlar: *muzqaymoq, yaxna, shirinlik, Rim, Xitoy, filtrlash, gomogenlash, saqlash*

Abstract: *This article describes the history of ice cream, the fact that it is a real product, and the processes for making it.*

Key words: *ice cream, cream, dessert, Rome, China, filtration, homogenization, storage.*

Muzqaymoq yaxna shirinlik bo`lib, o`z tarixi noma'lum bo`lsada, ularning kelib chiqishi to`g`risida bir nechta manbalar mavjuddir. Ba`zi manbalarda, miloddan avvalgi 550-yillarda Fors davlatidan kelib chiqqan muzqaymoqga o`xshash yeguliklar tasvirlangan,[2.1][3.2] boshqa manbalarda esa Rim imperatori Neron asal va sharob aralashmasidan iborat bo`lgan birinchi sorbetni tayyorlash uchun Apennin tog`laridan muz to`plaganligi aytiladi, hozirga kelib esa sorbet shirinligi ilk marotaba Fors davlatida tayyorlangan deb ishoniladi.[4.3][3.2][5.4][6.5][7.6] Yana boshqa manbalarda aytilishicha, muzqaymoq Mo`g`ullar imperiyasida paydo bo`lgan hamda ilk marotaba Xitoyga Mo`g`ullar imperiyasi sarhadlari kengayishi paytida tarqalgan.[8.7] Demak, ba`zi manbalarda muzqaymoq tarixi taxminan besh ming yil oldin boshlangani, bu

<http://innconferences.iblogger.org/>

shirinlikning o'xshashi qadimgi Xitoyda mavjud bo'lgani, o'sha kunlarda stolga qor yoki muz, apelsin, limon bo'laklari yoki anor urug'lari bilan aralashtirilgan holda tortilgani ham bayon etilgan.

Taxminan besh ming yil tarixga ega bo'lgan muzqaymoq o'zining bugungi shirinliklar reytingida ham o'zining yuqori qiymatiga egaligi bilan ajralib turmoqda. Deyarli barcha mamlakatlarda muzqaymoq shirinlik yoki noz-ne'mat sanalib, alohida taom sifatida xizmat qilmoqda va qahva, sutli kokteyllar, pishiriqlar, murabbo, djem, mevalar bilan birlashtirilib iste'mol qilib kelinmoqda.

Muzqaymoq barcha yoshdagi kishilar xush ko'ruvchi desert bo'lib, bolalar ham, kattalar ham uni sevib iste'mol qilishadi. Keng assortiment har bir kishi o'zining sevimli ta'midan rohatlanishiga imkon beradi:

- sof va qo'shimchalarli plombir
- sutli va qaymoqli muzqaymoq
- mevali va shokoladli, vaflyali stakanchada va shokoladli glazur bilan.

Shuning uchun ham uni tayyorlash texnologiyasi barcha uchun qiziqarli jarayondir.

Muzqaymoq ishlab chiqarish jarayoni asosan 2 bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich o'z ichiga ingredientlar, gomogenizatsiya, sterilizatsiya, sovutish va pishirishni olsa, ikkinchi bosqich asosan muzlatish, shakllantirish va qotish jarayonlarini qamrab oladi.

Qayta ishlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- xom ashyoni aralashtirish → filtrlash → gomogenlash → sterilizatsiya → sovutish → ziravorlar qo'shish → pishish → muzlash → to'ldirish → qotish → qadoqlash → saqlash.

Muzqaymoq — tuxum, qaymoq yoki turli mevalardan tayyorlanadi. Muzqaymoq uchun dastlab asosiy masalliq birikmasini tayyorlash va birikmani muzlatish jarayoni talab etiladi. Qaymoqli muzqaymoq uchun tuxum yoki tuxum sarig'i shakar bilan qorishtirib iylanadi, shakari erigach, issiq sut quyiladi va chilcho'p bilan beto'xtov aylantirib turiladi. Idishda yaxshi aralashgan quyuq massa

<http://innconferences.iblogger.org/>

hosil bo'lad. Unga vanilin qo'shiladi, so'ngra qolip idishlarga quyilib, sovitib, muzlatiladi.

1 kg muzqaymoq olish uchun quyidagi masalliq (g hisobida) zarur bo'ladi:

- sut 600
- qaymoq 75
- shakar 250
- vanilin 0,1
- tuxum 3 dona.

Mevali muzqaymoq uchun meva kaynatib pishiriladi, so'ngra sim elakdan o'tkazilib, pyure tayyorlanadi. Qaynoq suvda shakar eritiladi. Masalliklar sovigach, pyure bilan qiyom aralashtiriladi va qoliplarga solib muzlatiladi.

1 kg mevali muzqaymoq uchun quyidagicha masallig` zarur bo'ladi:

- 200 g meva (qulupnay, mandarin va boshqalar)
- 325 g shakar
- 1 g limon kislotasi kerak bo'ladi. [8]

Quyida shokoladli muzqaymoq tayyorlash texnologiyasini keltirish joiz:

- Shokolad sindirilib, parchalari sutga solinadi.
- Sut idishini minimal issiqlikka qo'yiladi, shokolad to'liq eritiladi
- Shakar solinadi, ozgina tuz qo'shiladi
- Kristallar butunlay eritiladi.
- Issiq sut bilan, oqlarni ajratilgan tuxum bilan doimiy ravishda aralashtirib

turiladi.

- Vanil qo'shiladi, barcha masalig` birlashtiriladi.
- Tayyor massa salqinlash uchun qo'yiladi. Muzqaymoq kamerada

muzlatiladi.

Shokoladli muzqaymoq tayyorlash uchun quyidagi masaliqlar zarur bo'ladi:

- qora shokolad - 125 g;
- sut - 240 ml;

<http://innconferences.iblogger.org/>

- tuxum - 2 ta.4
- to'yingan shakar - 145 g;
- yog'li krem - 260 ml;
- vanil plastinka;
- dengiz tuzi;
- bir hovuch pecans.

Xulosa o`rnida muzqaymoqning asosiy tarkibiy qismlari turli xil sut mahsulotlari bo`lgan to'liq sut, yog'siz sut, pishloq, sariyog, konsentrlangan sut kukuni va quruq sut, shuningdek shakar, stabilizator, emulsifikator, lazzat kuchaytirgich va rang berishlarga ham asosiy e`tiborni qaratish joizligini aytish muhimdir. Yaxshi muzqaymoq uchun yaxshi sifatli stabilizator qo'shilishi kerak. Muzqaymoq ishlab chiqarishda muzqaymoq stabilizatorining asosiy vazifalarini bilib olishni tavsiya etamiz:

1. Emulsiyaning barqarorligini yaxshilash va zardobni ajratish va cho'ktirishni oldini olish.
2. Puflanadigan ish faoliyatini yaxshilash, ko'piklanish va kengayish tezligini oshirish.
3. Saqlash vaqtida muz kristallarining o'sishini oldini olish yoki nazorat qilish, erishni kechiktirish, saqlash barqarorligini yaxshilash va tayyor mahsulotlarning qisqarishi va deformatsiyasini oldini olish.
4. Tayyor muzqaymoqning shakllanishi va tuzilishini yaxshilash.
5. Shaklni saqlashni yaxshilash, oziq-ovqatning yaroqliligini uzaytirish va og'izda eruvchanligini yaxshilash.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Book of Firsts (ingliz). RW Press. ISBN 978-1-909284-29-6. „c. 550-530 BC, First mention of flavoured snow or ice : during the Persian Empire“

<http://innoconferences.iblogger.org/>

2. Marks, Gil. Encyclopedia of Jewish Food (ingliz). HMH, 2010-11-17. ISBN 978-0-544-18631-6.
3. „Birthplace of ice cream: Persians are believed to have introduced the art of frozen desserts“ (en). The Indian Express (2018-yil 11-sentyabr). Qaraldi: 2020-yil 29-avgust.
4. Cousineau, Phil. The Painted Word: A Treasure Chest of Remarkable Words and Their Origins (en). Simon and Schuster, 2012-09-11. ISBN 9781936740253. „The ancient Persians created a delicious and cooling concoction called sharbat“
5. Weir, Caroline; Weir, Robin. Ice Creams, Sorbets & Gelati: The Definitive Guide, 2010 — 9 bet.
6. Migoya, Francisco J.. Frozen Desserts. The Culinary Institute of America, 2008.
7. Clarke, Chris. Science of Ice Cream. Royal Society of chemistry, 2004 — 4 bet.
8. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil